

Ngày đầu năm mới

22:52 | 10/02/2024

Tết đã về với mọi nẻo đường quê hương [thân yêu]. Năm nay nhân dân cơ bản đón Tết Giáp Thìn (2024) trong vui tươi, ấm áp, hạnh phúc. Nhìn ở cấp vĩ mô, vượt qua thời gian [chừng 4 năm] khó khăn thách thức [vừa qua], thế đất nước ngày một lên cao, lực quốc gia ngày càng tăng tiến và có nhiều cơ hội bứt phá trong năm nay và những năm tới.

Tại mảnh đất thế "Rồng bay" văn hiến, tôi [con] muốn ghi lại một số khoảnh khắc người dân Thủ đô đón Tết cổ truyền.

Sáng mừng 1 Tết, tiết trời se lạnh, đường phố vắng vẻ, yên bình. Lúc này đa phần người dân đang ở nhà [làm cỗ Tết].

Một góc phố Nguyễn Hồng

Khung cảnh trời và nước Hồ Tây (Hồ Kim Ngưu) bình lặng

Vào buổi trưa và đầu chiều, trời ửng nắng ấm áp, nhân dân đi lễ chùa, chúc Tết. Lúc này đường phố tắc nghẽn, rộn ràng.

Xe cộ tắc nghẽn tại đoạn đường Thanh Niên

Người dân đi lễ tại Chùa Trấn Quốc

Người dân đi chiêm bái tại Hoàng Thành Thăng Long

Biểu tượng Rồng bay trong năm con Rồng

Tết quê hương đang về, trong tâm thế “tự cường, tân tới” của người con nước Việt, chúng ta [ta] hướng về nguồn cội, ơn cảm non sông gấm hoa, ơn nhớ cha ông, các vị tiên đế và lớp lớp các thế hệ tiền nhân đi trước.

Trong không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc, tâm hồn chúng ta [ta] như thấy được ấm áp và vui hơn. Chúng ta [ta] càng nhớ Bác Hồ và những vần thơ [ấm áp] chúc Tết của Người. Bác vẫn đang ở đây... dõi theo bước chân và dẫn lối [cho] đàn con [dân Việt]... Bởi bên tai chúng ta [ta] vẫn vang lời dạy của Người:

“Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”

Nhân dịp **ngày đầu năm mới** trang trọng thiêng liêng [tiết trời trong sáng, tâm người trong sáng, vạn vật giao hòa], con [chúng con] có một tin vui muốn báo [báo cáo] với Người là trong địa hạt khoa học xã hội và nhân văn nước Việt ta [tính đến hôm nay] đã có 3 cuốn sách mang tầm vóc thời đại. Ba cuốn sách này có tên như sau:

Mindsponge theory (Vương Quân Hoàng)

A new theory of serendipity: Nature, emergence and mechanism (Vương Quân Hoàng)

The kingfisher story collection (Vương Quân Hoàng)

Ba cuốn sách này [tuy mới xuất bản nhưng] đã và đang nhận được sự quan tâm lớn của các học giả, trí thức, bạn đọc toàn cầu. Với hệ tác phẩm này [dưới lăng kính của hệ quản trị tri thức sáng tạo SM3D] có thể không ấp úng rằng Nam Việt [từ nay] có thêm phương tiện [ngọn đuốc soi đường] để trấn quốc, an dân và phát triển đất nước cường thịnh trường xuân./.

Cơ Thiện

Hà Nội, 10/02/2024

URL: <https://kinhtevadubao.vn/ngay-dau-nam-moi-28192.html>

© **Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư**